

Estudo de Interações Alimentares do Tipo Nuclear-Seguidor Envolvendo Tubarões e Raias através de Dados de Ciência Cidadã

Pôster

Millena Rodrigues Calixto Doria de Oliveira¹, Ana Clara Suhett de Aguiar¹, Carlos E. L. Ferreira¹ e Bianca S. Rangel²

Palavras-chave: interações alimentares, nuclear-seguidores, ecossistemas recifais

Interações nuclear-seguidores são associações alimentares muito observadas e registradas em ecossistemas recifais, e representam um exemplo fascinante de como a dinâmica ecológica pode levar a relações complexas entre espécies, onde a atividade de um animal pode criar oportunidades para outros, demonstrando a importância da diversidade e da adaptação dentro dos ecossistemas. Neste tipo de associação alimentar interespecífica os indivíduos que levantam o sedimento em busca de alimentos, são chamados de nucleares, pois formam o núcleo da associação, enquanto os indivíduos oportunistas que se alimentam do sedimento levantado, se chamam seguidores. O seguinte trabalho teve como objetivo a análise de fotos tiradas e dados enviados por cientistas cidadãos para identificação de interações alimentares do tipo nuclear-seguidor cujo espécies de tubarões e raias estejam envolvidos. O trabalho foi realizado no Arquipélago de Fernando de Noronha, um conjunto de ilhas vulcânicas localizadas a 350 km da costa do nordeste do Brasil, o arquipélago é considerado um *hotspot* de biodiversidade devido a sua diversidade de espécies e alto endemismo. Além disso, Fernando de Noronha possui alta atividade turística que resulta em centenas de observadores diários na água. Os guias de turismo, por exemplo, reconhecem as espécies, padrões comportamentais e o hábitat preferencial de diversos tipos de peixes. As interações foram registradas utilizando o método de animal focal onde os amostradores buscaram as interações e a partir delas anotaram os dados de abundância, tamanho corporal, identidade do nuclear e dos seguidores. Foram observadas 72 interações envolvendo espécies de tubarões e raias como, *Ginglymostoma cirratum* e *Dasyatis americana* agindo como nucleares e atraindo diferentes espécies de seguidores. As interações foram registradas principalmente na praia do porto, onde a atividade turística é maior quando comparado a outros lugares da ilha.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), millenadoria@id.uff.br; anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

² Projeto Tubarões e Raias de Noronha, biarangel.sharks@gmail.com